

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ СЮЖЕТ ПРО БЛАГОЧЕСТИВОГО СТАРЦЯ СИМЕОНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ ЗА ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ СВЯТОГО ПИСЬМА

Історія видання Євангелія в перекладі Пилипа Морачевського (1806–1879) – єдиної частини Святого Письма українською мовою, публікація якої була офіційно дозволена в Російській імперії, містить багато “білих плям” та перенасичена різного роду міфологемами. Одним з таких міфів є твердження про підтримку ідеї видання українського Євангелія з боку єпископа Калузького Григорія (Миткевича) (1807–1881), який був призначений Св. Синодом рецензентом перекладу Морачевського.

Традиційно ця історія описується наступним чином: владика розчулився, прочитавши Євангеліє рідною мовою і навіть поділився своєю радістю з земляком-лікарем. Після цього він, нібито, “з найкращою оцінкою повернув Синодові переклад Морачевського”.

Ця версія була вперше описана в статті редактора “Киевской старины” Володимира Науменка “Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность”¹ (1902). Звідти вона “перекочувала” до доповіді Комісії Імператорської Академії наук “Об отмене стеснений малорусского печатного слова” (підготовлена у 1905, опублікована у 1910)². Пізніше – багаторазово відтворювалась різними авторами (наприклад, у брошурах Михайла Комарова про Морачевського (1913)³, Василя Біднова про українізацію богослужіння (1921)⁴ та ін.). Остаточно таке прочитання сюжету було “освячене” включенням його до “Нарису історії Української православної церкви” Івана Власовського (1957)⁵. Не ставиться воно під сумнів і більшістю сучасних українських дослідників даної тематики, які, як правило, використовують у якості “першоджерела” одну з вищезгаданих публікацій⁶.

Натомість, окремі зарубіжні вчені висловлюють скепсис щодо того, чи мала насправді місце дана подія. Росіянин Олексій Міллер, зокрема, підкреслив, що документального підтвердження цієї історії не виявлено, незрозумілим залишається й те, якими джерелами користувались упорядники Записки “Об отмене стеснений малорусского слова” описуючи її⁷. У той же зміст листування обер-прокурора Святійшого Синоду, що збереглося в архівах, лише опосередковано може свідчити на користь можливості написання єпископом Григорієм позитивного відгуку. “Окончательно разобравшись, куда ветер дует, обер-прокурор приказал калужскому епископу Иакову (Миткевичу)⁸, у которого перевод Морачевского был на отзыве, вернуть текст без всякого отзыва, очевидно не желая поставить епископа в неловкую ситуацию, буде тот даст

¹ Науменко В. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность // КС. – 1902. – № 11. – С.171-186; – № 12. – С.459-479.

² Об отмене стеснений малорусского печатного слова. – СПб., 1910. – С. 17.

³ Комаров М.П. Морачевський та його переклад Св. Євангелія на українську мову. – Одеса, 1913. – С. 16.

⁴ Біднов В. Справа розмосковлення богослуження Православної Церкви на Україні. – Б. м., 1921. – С. 5.

⁵ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – К., 1998 (репринт видання 1957 року). – Т. III. – С. 297.

⁶ Малюк М. Непригріті славою (Пилип Морачевський. Спроба портрета на тіл заборони українського слова). – К., 2006. – С. 24-25; Самойленко Г. Пилип Семенович Морачевський (до 200-ліття від дня народження педагога і письменника). – Ніжин, 2006. – С. 17; Трембіцький А.М., Трембіцький А.А. Щиру молитву чужою мовою не вознесеш – кредо всього життя і діяльності Пилипа Морачевського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. – Вип. VI. – К., 2006. – С.235; Шендеровський В., Козирський В. Духовний подвиг Пилипа Морачевського (до 200-річчя від дня народження) // Дзеркало тижня. – 2006. – № 30.

⁷ Міллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). – СПб., 2000. – С. 103

⁸ Так в тексті. Міллер повторює помилку, зроблену упорядниками “Записки об от мене стеснений...”, називаючи єпископа Яковом, а не Григорієм. Окремі ж українські ж дослідники неправильно вказують сан владика – архієпископом він став лише в 1869 році.

положительное заключение”¹ – вважає Міллер. Аналогічної точки зору дотримується й німецька дослідниця Рікарда Вульпіус².

Якою ж була джерельна основа тексту Науменка, яку, в різних інтерпретаціях, використовують і донині? Джерело було лише одне – спогади родича Морачевського, С.І. К-ского: “При посредстве знакомых, С.И. К-скому удалось узнать от домашнего врача архиепископа Григория, какое впечатление на него произвёл переданный ему на рассмотрение труд Ф.С. Морачевского. Оказалось, что архиепископ Григорий, много лет не слышавший родной речи, начавши читать евангелие в переводе на малорусский язык, расплакался от радости и со слезами встретил врача, своего земляка: “ось идить подывиться, яку Бог послав мени радисть на чужыни!” Они вместе читали этот перевод и восхищались им. Перевод возвращён в Св. Синод с самым прекрасным отзывом, как свидетельствует С.И. К-ский со слов врача”³.

Отже, йдеться про “спогади про спогади”, та ще й зафіксовані через 40 років після згаданої події.

Як можна перевірити цю історію за допомогою архівних джерел? Запроваджених на даний момент до наукового обігу документів недостатньо для того, щоб поставити всі крапки над “і”. Це не означає, втім, що вони не існували чи не збереглися. Варто взяти до уваги, що деякі справи з архіву Святійшого Синоду з невстановлених причин значаться в описах як “вибулі”, хоча ще 50–70 років тому вони були доступні дослідникам. Одна з них, з назвою “По предложенному мнению Господина президента Санкт-Петербургской Академии Наук о рукописи “Евангелия”, которое коллежский советник Морачевский просит разрешения напечатать на малороссийском языке” була розпочата 26 березня 1862 р., закінчена – 20 січня 1864 р. й містила 44 аркуші. Як виявилось, саме в ній було листування, що проливає додаткове світло на те, яку ж насправді позицію займав Преосвященний єпископ Григорій стосовно можливості дозволу на видання перекладу Морачевського.

Виписки з цієї справи збереглися в фонді професора Геннадія Жураковського (1894–1955) у Державному архіві Полтавської області. Геннадій Євгенович працював в архіві Св. Синоду наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., коли збирав матеріали для розвідки “Студії з історії українського освітнього руху часів виникнення Старої Київської Громади”.

На підставі виписок Жураковського можна висувати, що владика Григорій довго очікував від Синоду вказівки, яким має бути відгук. Коли ж обер-прокурор Олексій Ахматов наказав повернути рукопис без будь-якої відозви, він оцінив переклад. Негативно, ясна річ: “Кроме того, что во многих местах не соответствует подлиннику, вообще написан языком низшей сферы малороссийской и заключает в себе правописание новое, необычное для самих малороссов, незнакомых с новомодными выдумками грамотеев и посему могущее затруднить чтение”⁴.

Таким чином, очевидно, що єпископ не лише не давав схвального відгуку на переклад, але й проявив своєрідну ініціативу – написав негативну рецензію, яку від нього не вимагали.

Але чи достатньо всього цього для заперечення можливості того, що як приватна особа, в колі людей, яким він довіряв, владика Григорій міг продемонструвати зовсім іншу реакцію? Цього не можна стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, однак проти такого припущення свідчить те, в якій формі до нас дійшло повідомлення про подію. Це виразний опис не того, що було фактично, а того, що “мало б бути в ідеалі”.

На мою думку, ми маємо справу зі спробою використання алюзії до певного євангельського епізоду, а саме – до історії благочестивого старця Симеона (Євангеліє від Луки, глава 2, вірші 29 – 30). Згідно з пророцтвом, Симеону було дароване довголіття – він не міг померти, поки не побачить на власні очі новонародженого Месію. Коли ж Йосип та Марія принесли новонаро-

¹ Міллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении... – С. 103-104.

² Vulpius R. Nationalisierung Der Religion: Russifizierungspolitik und Ukrainische Nationsbildung. 1860–1920. – Wiesbaden, 2005. – P. 157-169.

³ Науменко В. Ф.С. Морачевський и его литературная деятельность // КС. – 1902. – № 12 – С. 471-472.

⁴ Витяз з відгуку єпископа Григорія (Миткевича) на переклад Пилипа Морачевського від 23 серпня 1863 року (Жураковський Г. Студії з історії українського освітнього руху часів виникнення Старої Київської Громади // Державний архів Полтавської області. – Ф. 8831. – Оп. 3. – Спр. 1. – Арк. 152).

дженого Ісуса до Єрусалимського Храму, старець взяв немовля на руки й промовив: “Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїлю!”.

Алегорично історія Симеона використовується на позначення одночасно довгоочікуваних і несподіваних радісних подій, масштаб яких дозволяє стверджувати, що життя прожите не даремно.

Ця алегорія неодноразово використовувалася для опису інших епізодів стосовно українського перекладу Святого Письма. Зокрема бачимо її в описі реакції Преосвященного Парфенія (Левицького)(1858–1922) (Голови редакційної комісії, що готувала до видання переклад Морачевського) на перше читання під час Великодньої служби уривку з Євангелія від Іоанна українською¹. Преосвященний Парфеній нібито сказав наступну фразу: “Коли б і українському народові засяяло сонце волі, я сказав би тоді перед Богом: нині відпускаєш заспокоєним раба твого, Владико”.

Найвірогідніше цей переказ також є “апокрифом”, як і у випадку з Миткевичем. У той же час, можна документально підтвердити цитування єпископом цієї євангельської історії за інших обставин. Реагуючи на повідомлення про смерть активного учасника перекладацької комісії Павла Житецького (1836–1911), владика Парфеній написав: “Царство небесное приснопамятному страдальцу Павлу Игнатьевичу! Только сейчас узнал о его кончине от академика Шахматова. Жаль очень, что не исполнилось его заветное желание – сказать: “ныне отпускаеши...”. А это могло быть бы скоро. Недели через две выйдет из типографии Евангелие от Иоанна”².

Таким чином, попри те, що конкретний епізод, пов’язаний з єпископом Григорієм (Миткевичем), найвірогідніше є вигадкою, сама по собі форма, в яку пізніше була оформлена розповідь про нього, свідчить про специфіку сприйняття частиною українофільського середовища боротьби за видання українського перекладу Св. Письма. Ця подія асоціювалась з початком нової ери в історії українського народу, а ті, хто у той чи інший спосіб долучились до появи тексту Слова Божого рідною мовою вважались улюбленцями долі, яким, подібно до праведного Симеона, пощастило на власні очі побачити те, на що сподівалися багато попередніх поколінь.

¹ Бурко Д. Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя. – Інгольштадт, 1956. – С. 283-284; Василів Є. Коли і при яких обставинах український народ вперше почув Святе Євангеліє рідною мовою // Українське Православне слово. – 1987. – № 6-7. – С. 11; Зінченко А. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993. – С. 125.

² Лист до Єлисея Тригубова від 15 березня 1911 року. Див.: Стародуб А. Листи єпископа Парфенія (Левицького) до Ореста Левицького та Єлисея Трегубова як джерело до вивчення історії видання українського перекладу Євангелія // Український археографічний щорічник. – К, 2002. – Вип. 7. – С. 356-389.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011